

Təhsil Sistemlərinin Müqayisəli Öyrənilməsi: Yanaşmalar və Perspektivlər

Sərxan Şahismayıl oğlu Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filiali

sarxan.cafarov@adpu.edu.az

https://orcid.org/0000-0002-1835-0709

Emin Vəlməmməd oğlu Yarəmmədov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filiali

emin.yaremmədov@quba.adpu.edu.az

Elnarə Əkbər qızı İsayadə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

ea.isazade@adpu.edu.az

https://orcid.org/0009-0008-3211-9133

Xülasə: Bu məqalə müqayisəli pedaqogikanın inkişaf mərhələlərini təhlil edir və bu sahənin formalaşmasında müxtəlif tarixi, elmi və beynəlxalq faktorların rolunu araşdırır. Müqayisəli pedaqogika fərqli ölkələrin təhsil sistemlərinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi ilə qlobal təhsil proseslərini anlamağa və bu bilikləri milli təhsil sistemlərinin inkişafında tətbiq etməyə xidmət edir. Məqalədə müqayisəli pedaqogikanın "səyahət qeydləri dövrü"ndən başlayaraq elmi əsaslarının formalaşması, beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə genişlənməsi və müasir dövrdə multidissiplinar bir sahəyə çevrilməsi araşdırılır.

XIX əsrin birinci yarısında M.A. Jülyenin "müqayisəli pedaqogika" anlayışını elmə daxil etməsi bu sahənin elmi əsaslarının formalaşmasının başlanğıcı hesab olunur. XX əsrdə Beynəlxalq Təhsil Bürosu və digər beynəlxalq təşkilatlar bu sahənin qlobal səviyyədə inkişafını təmin etmişdir. XXI əsrdə isə texnoloji innovasiyalar, qlobal pandemiya və ekoloji çağırışlar müqayisəli pedaqogikanın yeni tədqiqat istiqamətlərini müəyyən edir.

Müqayisəli pedaqogika yalnız akademik sahə deyil, eyni zamanda təhsil siyasətinin formalaşmasında və təhsil islahatlarının hazırlanmasında mühüm rola malikdir. Fərqli ölkələrin təcrübələrinin öyrənilməsi vasitəsilə effektiv təhsil modellərinin hazırlanması və milli təhsil sistemlərinin inkişaf etdirilməsi bu sahənin əsas funksiyalarındandır. Məqalə, həmçinin müqayisəli pedaqogikanın gələcək inkişaf perspektivlərini, yeni metodoloji yanaşmalar və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarını da təhlil edir. Beləliklə, bu tədqiqat müqayisəli pedaqogikanın elmi və praktiki əhəmiyyətini vurğulayır və bu sahənin davamlı inkişafı üçün müasir çağırışlara cavab verməyi tövsiyə edir.

Açar sözlər: müqayisəli pedaqogika, təhsil sistemləri, metodologiya, beynəlxalq təşkilatlar, pedaqoji tədqiqatlar, konvergeniya nəzəriyyəsi

Giriş

Müqayisəli pedaqogika qlobal təhsil sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini və inkişaf dinamikasını araşdıran elmi sahədir. Müasir dünyada təhsil siyasətinin formalaşmasında və təhsil sistemlərinin modernləşdirilməsində müqayisəli yanaşmalar mühüm rol oynayır. Qloballaşma və texnoloji tərəqqi nəticəsində müxtəlif ölkələrin təhsil modelləri arasında əlaqələrin güclənməsi müqayisəli pedaqogikanın əhəmiyyətini artırmışdır. Müqayisəli pedaqogika yalnız fərqli ölkələrin təhsil sistemlərini təsvir etməklə kifayətlənmir, həm də onların güclü və zəif tərəflərini müəyyən edərək inkişaf üçün yeni strategiyalar təklif edir (Phillips & Schweisfurth, 2014).

Bu sahənin əsas məqsədlərindən biri milli təhsil sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üçün dünya təcrübəsindən istifadə etməkdir. Bunun üçün müxtəlif ölkələrin pedaqoji modelləri, təhsil siyasətləri, kurikulumları, müəllim hazırlığı və qiymətləndirmə sistemləri müqayisəli

təhlil edilir. Müqayisəli pedaqogika təkcə təhsil sahəsində deyil, həm də sosial, mədəni və iqtisadi faktorların təhsilə təsirini öyrənərək multidissiplinar bir elm kimi formalaşmışdır.

XXI əsrdə təhsil sahəsində baş verən sürətli dəyişikliklər, texnoloji innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya müqayisəli pedaqogikanın yeni yanaşmalara ehtiyac duyduğunu göstərir. Məsələn, onlayn təhsilin inkişafı, süni intellektin pedaqoji proseslərə inteqrasiyası və inklüziv təhsil modellərinin yayılması bu sahədə yeni tədqiqat istiqamətlərini ortaya çıxarır. Müasir dövrdə ölkələrarası pedaqoji təcrübə mübadiləsi daha da aktuallaşıb və bu, beynəlxalq təşkilatlar, universitetlər və tədqiqat mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilir.

Bundan əlavə, XXI əsrin çağırışları içərisində təhsil sistemlərinin ekoloji davamlılığı, qlobal pandemiyanın təsiri və əmək bazarının dəyişən tələblərinə uyğun yeni bacarıqların formalaşdırılması kimi məsələlər də mühüm yer tutur. Müqayisəli pedaqogika bu problemlərin həllində elmi yanaşmalar və təhsil islahatları üçün tövsiyələr hazırlamaqda mühüm vasitə rolunu oynayır.

Bu məqalədə müqayisəli pedaqogikanın müasir aspektləri, müxtəlif ölkələrin təhsil modellərinin qarşılıqlı təsiri və qlobal tendensiyalar araşdırılacaq. Təhsil siyasətində innovasiyaların tətbiqi, milli və beynəlxalq səviyyədə pedaqoji tədqiqatların rolu və gələcək inkişaf perspektivləri təhlil ediləcək. Məqsəd, müqayisəli pedaqogikanın yalnız akademik bir sahə olmadığını, eyni zamanda təhsil siyasətinə və praktikalarına birbaşa təsir göstərən strateji bir istiqamət olduğunu vurğulamaqdır.

Müqayisəli tədqiqat üsullarının köməyi ilə müqayisəli pedaqogikanın inkişaf mərhələlərini üzə çıxarmaq olar. Doğurdan da, müqayisəli pedaqogika kursunun ən başlıca, aparıcı tərəflərdən birincisi müqayisəli tədqiqat üsullarıdır. Bu üsullar barədə hazırkı dövrə qədər Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində geniş şərhlər aparılmasada onun müvafiq ideyaları pedaqoji fikir tariximizin müxtəlif fikir mərhələlərində klassiklərimiz, mütəfəkkirlərimiz tərəfindən şərh edilmişdir. Ə. M. Bəhmənyarın “Ət-Təhsil” əsərində, Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi – Nasiri” kitabında müqayisəli şərhlərin vacibliyi göstərilir.

Azərbaycanın görkəmli pedaqoqlarından C.A.Cəbrayılbəyli, Ə.Ə.Ağayev, Ə.Y.Seyidov, F.A.Rüstəmov, F.B.Sadıqov, H.M.Əhmədov, M.M.Mehdizadə, N.M.Kazımov, Y.R.Talıbov, Z.I.Qaralov və b. müqayisəli pedaqogikanın üsulları ilə bağlı gərəklili mülhazələr söyləmişlər.

Müqayisəli pedaqogikanın mərhələlərini şərti şəkildə aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:

Müqayisəli pedaqogikanın **ilk inkişaf mərhələsi** “elmə qədər”, və ya “səyahət qeydləri dövrü” adlanır (Cowen & Kazamias, 2009). Bu mərhələ, səyahətdən qayıdan səyyahların öz həmvətənlərinə digər xalqların mədəniyyəti, adət və ənənələri və ya onların gənclərlə bağlı tərbiyə sistemi barədə şifahi və yaxud yazılı formada məlumat verməsi ilə səciyyələnir.

İkinci mərhələ (XIX əsrin birinci yarısı – XIX əsrin 80-ci illəri) Avropalılar arasında ilk dəfə digər ölkələrin təhsil sistemi barədə məlumat toplamağın əhəmiyyətini göstərən, M.A.Jülyenin adı ilə bağlıdır (Rust & Bagley, 2010). O, “müqayisəli pedaqogika” terminini elmə daxil etmiş, onun məqsəd və metodlarını əsaslandırılmışdır. Həmin dövrdə Avropada təhsil sistemlərinin öyrənilməsi ilə bağlı təcrübə yayılmışdır. Bir çox ictimai xadimlər və pedaqoqlar xarici təhsil təcrübəsini öyrənmiş və təsvir etmişlər.(K.D.Uşinskiy, L.N.Tolstoy (Rusiya), M.Arnold (İngiltərə) və s.). Həmin dövrdə terminologiya təkmilləşdirilir və öyrəniləcək problemləri araşdırmaq üçün müəyyən cəhdlər edilirdi.

Üçüncü mərhələ (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli) müqayisə və pedaqoji tədqiqatla məşğul olan beynəlxalq təşkilatlarının yaranması ilə xarakterizə olunur (Crossley & Watson, 2003). Əsas mərkəzi rolu **Beynəlxalq maarif bürosu** oynayır. O, məşhur İsveçrə pedaqoqu A.Klaparedanın təşəbbüsü ilə 1925-ci ildə Cenevrədə yaradılmışdır. Beynəlxalq Təhsil Bürosu müxtəlif ölkələrin elmi-pedaqoji və təhsil müəssisələri arasında əlaqə qurur; beynəlxalq pedaqoji konfransları, pedaqoqların və maarif xadimlərinin xarici ölkələrə səyahətlərini təşkil edirdi. BMB-nin fəaliyyətində əhəmiyyətli yeri nəşriyyat fəaliyyəti tuturdu.

“Beynəlxalq Təhsil və Tərbiyə Məcmuəsi”, “Maarif Jurnalı ” (ABŞ), “Beynəlxalq Pedaqoji Jurnal” (Almaniya) kimi xüsusi dövrü nəşrlər buraxılmışdır. Tədqiqatın təsviri

xarakter daşmasına baxmayaraq, müqayisəli pedaqogikanın tədqiqat üsulları ilə məşğul olan alimlərinin sayı sürətlə çoxalır; öyrənilən problemlərinin əhatə dairəsi və ölkələrin sayı artır. 1898/99 tədris ili vaxtı ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin pedaqoji kollecində “Müqayisəli pedaqogika” adlı ilk kurs müəhazirəsi oxunmuşdur.

Dördüncü mərhələdə (XX əsrin birinci yarısı) müqayisəli pedaqogikanın metodoloji əsasları, mövzusu, məqsəd və vəzifələrinin anlayışı, problemləli sahələri intensiv olaraq inkişaf etdirilir (Nóvoa & Yariv-Mashal, 2003).

1918-ci ildə P.Sandifordun “Müqayisəli pedaqogika” adlı ilk kitabı ABŞ-da nəşr olunub, 1933-cü ildə isə L.Kendelin “Müqayisəli pedaqogika sahəsində tədqiqat” adlı iri həcmli əsəri nəşr edilir. 15 ildən sonra, 1949-cı ildə N.Hansın “Müqayisəli pedaqogika” adlı kitabı İngiltərədə nəşr olunub. Yuxarıda qeyd edilmiş bütün əsərlər klassik hesab edilir. Onlarda irəlindəki yüz illikdə müqayisəli pedaqogikanın mövzusu, vəzifələri, müqayisəli-pedaqoji tədqiqatlarının problemləli sahələri və onların həyata keçirilməsi metodları qeyd olunmuşdu.

Bəşinci mərhələdə (XX əsrin ikinci yarımı – XX əsrin əvvəlləri) müqayisəli pedaqogikanın digər sosial ictimai elm sahələri (fəlsəfə, tarix, sosiologiya) ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, müqayisəli pedaqoji tədqiqatlarda metodların geniş istifadəsi qeyd olunur (Manzon, 2011). Dünyada müqayisəli pedaqogikanın problemləri ilə məşğul olan milli və beynəlxalq təşkilatlar, tədqiqat mərkəzləri yaranır:

Müqayisəli pedaqogika üzrə Avropa Cəmiyyəti (London, 1961);

Müqayisəli pedaqogika Cəmiyyəti (ABŞ, 1956);

Beynəlxalq pedaqoji tədqiqatlar İnstitutu (Frankfurt - Mayn, FAR)

Müqayisəli Pedaqogika İnstitutu (Zalzburg, Avstriya).

Dünyanın bir sıra universitetlərində müqayisəli pedaqogikanın kafedraları fəaliyyət göstərir, və bu fənn üzrə tələbələrə müəhazirələr oxunur.

Bir çox Qərbi ölkələrində dünya təhsil və tərbiyə problemləri üzrə “Comparative education”, “Comparative education review”, “International Review of education”, “Compare” və s. kimi xüsusi jurnallar nəşr olunur (Steiner-Khamsi, 2010). XX əsrdə müqayisəli pedaqogikanın inkişafı bir sıra konsepsiyalar və ya ideyalar ilə müəyyənləşdirilir. XX əsrə qədər mütəxəssislər xarici təhsil təcrübəsinin öyrənilməsində müqayisəli pedaqoji tədqiqatlarının, və onun effektivliyi artırmaq üçün ayrı elementlərinin milli təhsil sisteminə tətbiq edilməsi yollarını tapırlar. Lakin, bir çox alimlər təhsil təcrübəsinin ən yaxşı nümunələrinin bir ölkədən, digər ölkəyə mexaniki keçirilməsini müxtəlif sosial-iqtisadi, mədəni şərtlərə görə təsirsiz və yaxud qeyri-mümkün hesab edirdilər.

XX əsrin əvvəllərində yaranan konsepsiyaya əsasən başqa ölkələrin təhsil sistemini öyrənərək biz onun siyasi və iqtisadi quruluşunu, xalqının mentalitetini, adət-ənənələrini, ümumi inkişaf modelini daha yaxşı anlayırıq. Kendel (1933) və Hans (1949) tərəfindən irəli sürülən bu konsepsiya komparativistika üzrə bir çox tədqiqatların əsasını təşkil edir. XX əsrdə sosial elmlərin nəzəriyyəsi və konsepsiyaları (fəlsəfə, tarix, sosiologiya, psixologiya və s.) müqayisəli pedaqogikanın inkişafına təsir göstərdi. Müqayisəli-pedaqoji tədqiqatlara **konvergensiya** (lat. Convergence – yaxınlaşdırma, bənzəmə, uyğunlaşma) nəzəriyyəsi böyük təsir göstərmişdir. Mütəxəssislər mərkəzləşdirilmiş təhsil sistemində malik olan ölkələrdə təhsilin inkişaf təcrübəsinin müqayisəli öyrənilməsi zamanı yaxın onilliklər ərzində təhsil sistemləri arasında konvergensiyanın baş verəcəyi ilə bağlı nəticəyə gəlmişlər.

Nəticə:

Müqayisəli pedaqogikanın inkişafı uzun bir tarixi prosesin nəticəsidir və bu proses müasir təhsil sistemlərinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Tarixi inkişaf mərhələləri göstərir ki, ilk dövrlərdən başlayaraq, pedaqoji biliklərin səyahət qeydləri vasitəsilə ötürülməsi bu sahənin əsasını qoymuşdur. XIX əsrdə bu proses elmi əsaslarla zənginləşmiş və sistemli tədqiqatlar səviyyəsinə çatmışdır. XX əsrdə beynəlxalq təşkilatların təsiri ilə müqayisəli pedaqogika qlobal elmi diskursun ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.

Müasir dövrdə müqayisəli pedaqogikanın metodoloji bazası xeyli inkişaf etmişdir. Xüsusilə, qlobal pandemiyalar, süni intellektin təhsilə təsiri və ekoloji davamlılıq kimi qlobal

problemlər müqayisəli tədqiqatlara yeni perspektivlər gətirmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar və tədqiqat mərkəzləri bu sahədə vacib aktorlardır və qlobal pedaqoji təcrübənin sistemli şəkildə öyrənilməsinə imkan yaradır.

Müqayisəli pedaqogika təkcə akademik sahə deyil, eyni zamanda təhsil siyasətinin formalaşmasına birbaşa təsir göstərir. Fərqli ölkələrin təcrübələrindən çıxarılan nəticələr, milli təhsil siyasətlərinin inkişafında mühüm istiqamətverici rol oynayır. Əldə edilən biliklər inklüziv təhsil, rəqəmsal transformasiya, müəllim hazırlığı və kurikulum islahatları kimi sahələrdə tətbiq olunur.

Gələcəkdə müqayisəli pedaqogika multidissiplinar yanaşmaları daha da gücləndirməli və texnoloji innovasiyalarla inteqrasiya olunmalıdır. Bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, məlumat bazalarının qurulması və açıq elmi platformaların yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, müqayisəli pedaqogika təkcə elmi araşdırma sahəsi deyil, həm də davamlı təhsil inkişafının strateji alətidir.

Ədəbiyyat

1. Arnove, R. F., Torres, C. A., & Franz, S. (2012). *Comparative education: The dialectic of the global and the local*. Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.4324/9781315638175>
2. Alexander, R. (2001). Border crossings: Towards a comparative pedagogy. *Comparative Education*, 37(4), 507-523. <https://doi.org/10.1080/03050060120091292>
3. Bray, M. (2010). Comparative education and international education in the history of Compare. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 40(6), 711-725. <https://doi.org/10.1080/03057925.2010.523219>
4. Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2007). *Comparative education research: Approaches and methods*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6189-9>
5. Cowen, R., & Kazamias, A. M. (2009). *International handbook of comparative education*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6403-6>
6. Crossley, M., & Watson, K. (2003). *Comparative and international research in education: Globalisation, context and difference*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203464038>
7. Crossley, M., & Broadfoot, P. (1992). Comparative and international research in education: Scope, problems and potential. *British Educational Research Journal*, 18(2), 99-112. <https://doi.org/10.1080/0141192920180201>
8. Epstein, E. H. (2008). A guide to recent trends in comparative education. *Compare*, 38(5), 557-568. <https://doi.org/10.1080/03057920802351246>
9. Holmes, B. (1981). *Comparative education: Some considerations of method*. George Allen & Unwin. <https://doi.org/10.4324/9781315005069>
10. Isazada, E., & Jafarov, S. (2024). Mastering Business Leadership: The value of an MBA in today's world. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(12). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i12-16>
11. Jafarov, S., & Isazada, E. (2024). Cultural Differences in Tourist Behavior: A Cross-Cultural Psychological Study. In *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(11). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i11-53>
12. Jafarov, S., & Isazada, E. (2024, June 11–13). Educational Relations of Regional States and Peoples. In G. Tuğlacı, K. Akman, M. N. Ertem (Eds.). *Proceedings of XI International Turkic World Studies Symposium* (pp. 1013-1018). Khazar University Publishing House. <https://doi.org/10.30546/100981.1.2024.0246>

13. Jafarov, S., & Imrani, Z. (2021). Comparison of the Azerbaijani education system with the US education system (XX-XXI centuries (1960-2015)). "In World Science: problems and innovations" The XVI International Scientific Symposium, East Lansing (Michigan, USA). <https://doi.org/10.5281/zenodo> (Vol. 5895028)
14. Jafarov, S., & Aliyev, Y. (2022). Innovative approaches and methods in Azerbaijani education. *Dilkur Academy*, 11-16.
15. Jafarov Sarkhan (2022). A Comprehensive Linguistics Analysis of Intonation in American English. *East European Scientific Journal*, (1-2 (77)), 29-34.
16. Jafarov, S. (2023). University Administration and Leadership in the Knowledge Society."Higher Education in the Regions: Realities and Perspectives" III International Scientific Conference. *Proceedings book*. 19-22
17. Jafarov, S. (2023). Synergetic and innovative approaches to education. *Revista De Investigaciones Universidad Del Quindío*, 35(1), 415–430. <https://doi.org/10.33975/riuq.vol35n1.1191>
18. Jafarov, S. (2023). History and research of intonation in English and American linguistics. *Revista De Investigaciones Universidad Del Quindío*, 35(1), 317–327. <https://doi.org/10.33975/riuq.vol35n1.1192>
19. Jafarov, S. (2023). Parenthetical clauses in English: linguistic analysis of selected material. *Issues of philology*.10 (10):33-46.
20. Jafarov, S., & Aliyev, Y. (2024). What causes culture shock?. *South Florida Journal of Development*, 5(7), e4106. <https://doi.org/10.46932/sfjdv5n7-012>
21. Jafarov, S. (2024). Formal study of the parenthetical clauses in English. *South Florida Journal of Development*, 5(7), e4195. <https://doi.org/10.46932/sfjdv5n7-035>
22. Jafarov, S. (2024). Internationalisation and Cultural Aspects of Online Learning, Training, and Research. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(2): 6437-6452. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00486>
23. Jafarov, S., & Aliyev, Y. (2024). Assessment Methods in Blended Learning Environments. *Journal of Management World*, 2024(4), 505-515. <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.443>
24. Jafarov, S., Nadirsoy F. (2024). The Essential Role of STEM in Shaping Future Workforce Leaders. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1): 6272-6281. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00463>
25. Jafarov, S., Babashova, S., Dadashov, T., & Garibov, S. (2024). The influence of intonation on the interpretation of parenthetical clauses. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2). <https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.00810>
26. Sarkhan, J. (2024). Development of Learning Theory. 10th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, *Proceedings E Book*, 818–822. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14635360>
27. Jafarov, S. (2024). Accreditation and quality assurance in World-Leading universities. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(12). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i12-77>
28. Sarkhan, J. (2024). Intonation and the Discourse Functions of Parenthetical Clauses in English. *Conference Proceedings*, 1(1), 167–171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14618398>
29. Jafarov, S. (2025). Simulated communities and online mentoring. *International Journal of Current Science Research and Review*, 08(01). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v8-i1-38>
30. Jafarov, S. (2025). Workplace learning and collaborative Learning: insights and applications in Azerbaijan's education system. *International Journal of Current Science Research and Review*, 08(01). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v8-i1-27>

31. Jafarov, S. (2025). Education and skill development: a pathway to sustainable growth. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 13(02), 3963–3969. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v13i02.e106>
32. Jafarov, S. (2025). Parenthetical clauses and their prosodic boundaries in English. *International Journal of Current Science Research and Review*, 08(05). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v8-i5-58>
33. Jafarov, S. (2025). Teaching intonation of parenthetical clauses to ESL learners. *International Journal of Current Science Research and Review*, 08(06). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i6-12>
34. Jafarov, S., & Dadashov, T. (2025). EVOLUTION OF EDUCATIONAL SYSTEMS RESEARCH: HISTORICAL MILESTONES AND CONTEMPORARY APPROACHES. *International Journal of Education and Social Science Research*, 08(02), 395–401. <https://doi.org/10.37500/ijessr.2025.8227>
35. Rust, V. D., & Bagley, W. (2010). The history of comparative education. In *International Encyclopedia of Education* (pp. 352-357). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01225-7>
36. Schriewer, J. (1990). The method of comparison and the need for externalization: Methodological criteria and sociological concepts. In Schriewer & Holmes (Eds.), *Theories and methods in comparative education* (pp. 3-52). Peter Lang. <https://doi.org/10.3726/978-1-4539-1746-9>
37. Steiner-Khamsi, G. (2010). The politics and economics of comparison. *Comparative Education Review*, 54(3), 323-342. <https://doi.org/10.1086/653047>
38. Sublaik, R., Prajapat, S., Varghese, S., Sharma, V. & Jafarov, S. (2024). Marketing Innovations And Their Impact On Financial Performance: Perspectives From Management Experts. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 9286–9292. Retrieved from <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3504>
39. Zakir, E., Imrani, Z., & Jafarov, S. (2022). The Current State of Foreign Trade Relations of the Republic of Azerbaijan. *Proceedings E-Book*, 52.